

RAQAMLI MULOQOTDA YOSH VA GENDER: SOTSIOLINGVISTIK VA DISKURSIV YONDASHUV

Xudayberdieva Zarrinabonu Zafar qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

2- kurs tayanch doktoranti,

E-mail: khudayberdievaz@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1036-7999

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20035671>

Zamonaviy raqamli kommunikatsiya sharoitida virtual muloqot diskursi turli sotsiolingvistik omillar — xususan, yosh va gender ta'siri ostida shakllanadi. Ushbu omillar foydalanuvchilarning til tanlovi, muloqot strategiyalari va kommunikativ xatti-harakatlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh foydalanuvchilarning qisqartmalar, multimodal vositalar va noan'anaviy yozuv shakllaridan faol foydalanishi raqamli tilning dinamik va moslashuvchan xususiyatini namoyon etadi. Shu bilan birga, gender omili ham virtual muloqotda tilning emotsional, pragmatik va ijtimoiy jihatlarini shakllantiruvchi muhim faktor sifatida yuzaga chiqadi. Mazkur tadqiqotda ingliz va o'zbek raqamli diskursida yosh va gender omillarining kod almashish jarayonidagi o'rni sotsiolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

Bizga ma'lumki, virtual muloqot diskursida bir qancha ijtimoiy omillar — jumladan, yosh, gender, savodxonlik darajasi, shaxsiy identitet — muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular foydalanuvchilarning til ishlatish uslubi, muloqot strategiyalari va axborot almashish usullarini bevosita shakllantiradi. Masalan, yosh foydalanuvchilar ko'pincha qisqartmalar va multimodal vositalar yordamida tez va interaktiv muloqot qiladi, kattalar esa an'anaviy grammatika va rasmiy ifodaga ko'proq e'tibor berishi kuzatiladi.

Zamonaviy sotsiolingvistikaning eng muhim namoyandalaridan biri J. Blommaert internet tilining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilib, "mobil yozishmalar kodlari"ni "supervernakulyar" tushunchasi orqali izohlaydi. Ushbu atama global miqyosda tez tarqaluvchi va keng auditoriya tomonidan o'zlashtiriladigan semiotik shakllarni anglatadi. Olimning fikricha, SMS va chat kodlari muayyan sotsiolingvistik me'yorlarga asoslangan holda shakllanib, ko'pincha yoshlar nutqida faol qo'llanadi, biroq rasmiy diskursda cheklangan holda namoyon bo'ladi¹.

Blommaertning "supervernakulyar" tushunchasi — raqamli kommunikatsiya tilining global miqyosda tarqalish jarayonini chuqur yoritib beruvchi muhim sotsiolingvistik kategoriyadir. Mobil yozishmalar kodlarining semiotik shakllar sifatida turli hududlarda bir xil tarzda qabul qilinishi, ularning ijtimoiy chegaralarni kesib o'tish xususiyatiga ega ekanini ko'rsatadi. Bu holat raqamli muloqot tilining endi faqat til tizimining ichki hodisasi emas, balki keng ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Shuningdek, matn yozish kodlarining yoshlar nutqida faol qo'llanib, rasmiy diskursda cheklanishi — tilning funksional differensiasiyasi va registrlar ierarxiyasi hamon saqlanib qolayotganini namoyon etadi. Bu esa raqamli til shakllarining legitimlik darajasi muloqot kontekstiga bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Blommaertning ushbu talqini raqamli til shakllarini nafaqat lingvistik xususiyatlar, balki ularning ijtimoiy maqomi, auditoriyasi va ideologik qabul qilinishi nuqtayi nazaridan ham tahlil qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Britaniyalik tadqiqotchilar — Plester, Wood va Joshi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamli muloqotning yoshlar til kompetensiyasini rivojlantirishdagi muhim omil ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Bu esa an'anaviy qarashga, ya'ni yoshlar virtual muloqot qilishi

¹ Blommaert, J. *Supervernaculars and their Dialects*. Tilburg Papers in Culture Studies, No. 17, 2011. 12 p.

natijasida savodxonligi kamayadi, zid edi. Tadqiqotchilar bolalarning SMS qisqartmalarini bilishi va ularning maktabdagi o'qish ko'nikmalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadilar. Tadqiqot natijalari yoshlarning matn yozish tajribasi va an'anaviy maktab yozma ko'nikmalari o'rtasidagi munosabatlarni namoyon qilgan, ya'ni, yosh matn yozuvchilar (texterlar) matn qisqartmalarini muntazam ishlatmaydigan yoshlarga nisbatan imlo qoidalariga yaxshiroq rioya qilgan².

Mazkur tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli diskursda til tanlovi faqat lingvistik omillar bilan emas, balki yoshga xos kommunikativ strategiyalar, ijtimoiy identitet va texnologik muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, raqamli muloqot jarayonida yuzaga keladigan qisqartmalar va noan'anaviy yozuv shakllari yoshlar til kompetensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki aksincha, ularning lingvistik moslashuvchanligini va metalingvistik ongini rivojlantiradi. Shu bois, ingliz va o'zbek raqamli diskursida kuzatiladigan bunday birliklarni kommunikativ buzilish emas, balki zamonaviy til evolyutsiyasining tabiiy bosqichi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Jins (gender) omili tilshunoslikda ijtimoiy variativlikning muhim komponentlaridan biri sifatida o'rganiladi. Ayollar va erkaklarning tildan foydalanishidagi farqlarni tahlil qilish XX asrning 1970–1980-yillaridan boshlab faol rivojlana boshlagan.

Amerikalik tilshunos, gender lingvistikasining asoschilaridan biri R.T. Lakoff o'zining "Language and Woman's Place" (Til va ayolning jamiyatdagi o'rni - tadqiqotchi tarjimasini) asarida til va gender bo'yicha yangi tadqiqot yo'nalishiga asos solganligi e'tirof etiladi. Lakoff bu kitobda ayollarning tilida ijtimoiy tengsizlik qanday aks etishini tahlil qiladi va jamiyat tomonidan ayollarga yuklangan "bo'ysunuvchan" va "nazokatli" til normalarini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari erkak suhbatdoshlar nutq orqali ayollar ustidan qanday dominatsiya o'rnatishini ko'rsatadi³. Olimning ushbu yondashuvi tilni faqat kommunikativ vosita sifatida emas, balki ijtimoiy kuch munosabatlarini mustahkamlovchi mexanizm sifatida talqin qilishi bilan boshqa tadqiqotlardan ajralib turgan. Shu bilan birga, Lakoffning tadqiqotlari keyinchalik til va gender bo'yicha kengaytirilgan empirik izlanishlar uchun asos yaratdi.

Britaniyalik sotsiolingvist, dialektologiya va variativ lingvistika sohasining eng nufuzli vakillaridan biri bo'lgan D.Tannenning yondashuvi genderlararo muloqotdagi farqlarni madaniy submadaniyatlar sifatida talqin qilib, erkaklar va ayollar muloqotda turli kommunikativ uslublarga ega ekanligini asoslaydi⁴. Bu esa gender farqlarini biologik yoki psixologik sabablar emas, balki ijtimoiy tajribalar bilan bog'lashga xizmat qilgani uchun tilshunoslikda muhim qadam bo'lgan.

Biroq keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Tannen yondashuvi ko'p jihatdan "asymmetric power relations"— ya'ni muloqotdagi genderni xos kuch nomutanosibliklarini yetarlicha hisobga olmaydi⁵. Gender farqlarini "ikki xil kommunikativ uslub" sifatida tushuntirish, aslida, ijtimoiy tengsizlikning chuqur ildizlarini "farq" deb yumshatib ko'rsatish xavfini tug'diradi. Shu sababli, keyingi tadqiqotlarda ushbu yondashuv tanqid qilinib, genderlararo tafovutlar asosan

² Plester B., Wood C., Joshi P. Exploring the relationship between children's knowledge of text message abbreviations and school literacy outcomes // *British Journal of Developmental Psychology*. – 2009. – Vol. 27, №1. – P. 145–161.

³ Lakoff R. *Language and Woman's Place*. New York: Harper and Row, 1975.

⁴ Trudgill P. *The Social Differentiation of English in Norwich*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

⁵ Cameron Deborah. *Gender and Discourse*. London: Sage Publications, 2003. – P. 130–145; Eckert Penelope., McConnell-Ginet Sally. *Language and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 75–90; Coates Jennifer. *Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language*. London: Longman, 2015. – P. 112–125.

institutSIONAL kuch munosabatlari va ijtimoiy tuzilmalar bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. Shu ma'noda, Tannenning ishlari genderlingvistika uchun muhim bo'lsa-da, zamonaviy tadqiqotlarda muloqotdagi farqlarni sotsial kuch munosabatlari bilan bog'lash ustuvor yo'nalishga aylangan.

Virtual muloqot muhitidagi erkaklar va ayollarning tildan qanday foydalanishidagi farqli jihatlariga kelsak, amerikalik tadqiqotchilar Fox, Bukatko, Hallahan va Crawford tadqiqotida ayollar tomonidan yuborilgan xabarlarining erkaklarga nisbatan yanada ifodali bo'lishi aniqlangan⁶. Mazkur tadqiqot natijasi ayollarning muloqot jarayonida emotsional ifodani kuchaytirishga va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga ko'proq e'tibor qaratishini tasdiqlaydi. Bunday xulosa raqamli muhitdagi muloqotni va boshqa raqamli platformalarda jinslararo kommunikatsiya uslublarini tushunishda muhim, chunki u nafaqat yozma nutqning mazmuni, balki emotsional va ijtimoiy funksiyalarini ham yoritadi.

Amerikalik tilshunos Naomi Baron tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham virtual muloqotda ayollar erkaklarga nisbatan uzunroq matnlar yozishi, xayrlashuv birliklarini ko'proq qo'llashi hamda emotsional ifoda vositalarini faolroq ishlatishi kuzatiladi⁷. Mazkur natijalar ayollar muloqot jarayonida nafaqat axborotni uzatishga, balki hissiy va ijtimoiy ifodani boyitishga ham katta e'tibor qaratishini ko'rsatadi. Shu jihatdan, raqamli diskursda genderga oid farqlarni tahlil qilishda emotsional va ijtimoiy komponentlarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki yozma muloqot faqat ma'lumot yetkazish vositasi bo'lib qolmay, balki genderga xos kommunikativ strategiyalarni shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli diskursda gender omili til tanlash va kommunikativ strategiyalarni shakllantiruvchi muhim ijtimoiy omil sifatida namoyon bo'lib, u nafaqat lingvistik birliklar tanloviga, balki muloqotning pragmatik va emotsional strukturasi ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, ayollar va erkaklar yozish uslublaridagi farqlarni tahlil qilish yoshlar yoki kattalar guruhlaridagi interaktiv muloqotning ijtimoiy va madaniy kontekstini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ammo bunday tadqiqotlar — garchi gender-stilistik farqlarni ko'rsatsa ham — ular universal emas, sababi, til, madaniyat, yosh, muloqot platformasi va ijtimoiy kontekstni hisobga olib, har bir jamiyat uchun alohida tekshirish talab qilinadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli diskursda til ishlatish xususiyatlari faqat lingvistik qonuniyatlar bilan emas, balki yosh, gender va ijtimoiy kontekst kabi omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Yoshlar nutqida qisqartmalar va noan'anaviy yozuv shakllarining keng qo'llanilishi ularning til kompetensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmay, aksincha, lingvistik moslashuvchanlik va metalingvistik ongni rivojlantirishga xizmat qiladi. Genderga oid farqlar esa muloqotning emotsional va ijtimoiy komponentlarida yaqqol namoyon bo'lib, kommunikativ strategiyalarning turlicha shakllanishiga olib keladi. Shu bois, ingliz va o'zbek raqamli diskursida kod almashish hodisasini tadqiq etishda ushbu omillarni kompleks yondashuv asosida o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

⁶ Fox A. B., Bukatko D., Hallahan M., Crawford M. The medium makes a difference: Gender similarities and differences in instant messaging // C. Pérez-Sabater Journal of Language and Social Psychology. – 2007. – Vol. 26, №4. – P. 389–397.

⁷ Baron N. S. 'See you online': Gender issues in college student use of Instant Messaging // Journal of Language and Social Psychology. – 2004. – Vol. 23, №4. – P. 397–423.

References:

1. Blommaert, J. Supervernaculars and their Dialects. *Tilburg Papers in Culture Studies*, No. 17, 2011. 12 p.
2. Plester B., Wood C., Joshi P. Exploring the relationship between children's knowledge of text message abbreviations and school literacy outcomes // *British Journal of Developmental Psychology*. – 2009. – Vol. 27, №1. – P. 145–161.
3. Lakoff R. *Language and Woman's Place*. New York: Harper and Row, 1975.
4. Trudgill P. *The Social Differentiation of English in Norwich*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
5. Cameron Deborah. *Gender and Discourse*. London: Sage Publications, 2003. – P. 130–145; Eckert Penelope., McConnell-Ginet Sally. *Language and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 75–90.
6. Coates Jennifer. *Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language*. London: Longman, 2015. – P. 112–125.
7. Fox A. B., Bukatko D., Hallahan M., Crawford M. The medium makes a difference: Gender similarities and differences in instant messaging // *C. Pérez-Sabater Journal of Language and Social Psychology*. – 2007. – Vol. 26, №4. – P. 389–397.
8. Baron N. S. 'See you online': Gender issues in college student use of Instant Messaging // *Journal of Language and Social Psychology*. – 2004. – Vol. 23, №4. – P. 397–423.
- 9.